

**LE CROWDFUNDING COMME CATALYSEUR DE L'INCLUSION FINANCIERE AU MAROC :
UN PONT VERS L'ÉGALITE ÉCONOMIQUE**

**CROWDFUNDING AS A CATALYST FOR FINANCIAL INCLUSION IN MOROCCO :
A BRIDGE TO ECONOMIC EQUALITY**

BOUZIDI Walid,

Doctorant, Laboratoire de recherche en sciences de gestion des organisations. L'école nationale de commerce et de gestion -Kenitra- (ENCG -Kenitra), Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc,

Bouzidiwalid6@gmail.com

BENAZZOU Lotfi,

Professeur universitaire, L'école nationale de commerce et de gestion -Kenitra- (ENCG -Kenitra), Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc,

benazzoulotfi@yahoo.fr

RESUME

Après la crise économique mondiale, le crowdfunding est devenu une voie financière novatrice. Les outils de technologies de l'information et de la communication, notamment Internet, ont favorisé son expansion en tant que source de financement pour les start-ups et les petites et moyennes entreprises à travers le monde. La collecte de fonds via des plateformes en ligne a rendu le processus plus accessible et économique. Cette étude examine les différentes formes de crowdfunding et analyse sa situation au Maroc, tout en mettant en évidence ses avantages, ses inconvénients et son rôle dans l'inclusion financière.

Mots-clés : Crowdfunding, Inclusion financière, Égalité économique

ABSTRACT

After the global economic crisis, crowdfunding emerged as an innovative financial avenue. Information and communication technologies, particularly the internet, facilitated its expansion as a funding source for startups and small and medium-sized enterprises worldwide. Fundraising through online platforms has made the process more accessible and cost-effective. This study examines the various forms of crowdfunding and analyzes its status in Morocco, while highlighting its advantages, disadvantages, and role in financial inclusion.

Key-words : Crowdfunding, Financial inclusion, Economic equality

1 INTRODUCTION

Dans un pays comme le Maroc, où les disparités économiques sont encore très présentes et où de nombreuses personnes n'ont pas accès aux services financiers classiques, le crowdfunding joue un rôle clé dans l'amélioration de l'inclusion financière. Ce modèle innovant permet aux entrepreneurs, aux startups et aux particuliers de collecter des fonds auprès d'une large communauté de donateurs, d'investisseurs ou de prêteurs en ligne, comme le souligne Belleflamme, Lambert et Schwienbacher (2014).

L'un des principaux obstacles à l'inclusion financière au Maroc est le manque de financement pour les petites entreprises et les entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Les prêts traditionnels sont souvent inaccessibles en raison des exigences de garanties ou du manque d'historique de crédit, ce qui rejoint les conclusions de Chahine (2015) sur les défis de financement pour les PME dans les pays en développement. Dans ce contexte, le crowdfunding se révèle être une solution précieuse, ouvrant la voie à une plus grande égalité économique. Avec le développement des technologies de l'information et des plateformes en ligne, le crowdfunding dépasse les frontières traditionnelles du financement, offrant aux porteurs de projets un accès direct et transparent à un large réseau de contributeurs, comme l'indiquent Mollick (2014) et Kuppuswamy et Bayus (2017).

Ce type de financement répond aux défis financiers des entreprises, stimulant ainsi la croissance économique. Il représente une véritable révolution dans l'économie collaborative, éliminant les obstacles traditionnels à la collecte de fonds et démocratisant l'accès aux ressources financières. Depuis ses débuts en 2008, en pleine crise économique mondiale, le crowdfunding a considérablement évolué. Initialement utilisé pour soutenir des projets artistiques et créatifs, il s'est étendu à des secteurs comme l'entrepreneuriat, l'innovation technologique, ainsi que les initiatives sociales et environnementales, comme l'illustrent les travaux de Agrawal, Catalini et Goldfarb (2015).

Pour encadrer cette nouvelle forme de financement, de nombreux pays ont ajusté leur réglementation pour créer un environnement transparent et favorable tant pour les contributeurs que pour les porteurs de projets. Le Maroc a également pris des mesures en ce sens, avec l'élaboration d'un projet de loi sur le financement collaboratif voté en 2021, visant à renforcer l'inclusion financière et le développement économique et social, tout en orientant l'épargne collective vers de nouvelles opportunités (voir Lahouel et Ghezali, 2021).

Dans le contexte actuel de mondialisation et d'économie collaborative, l'inclusion financière devient essentielle et constitue un enjeu crucial dans l'agenda mondial du développement. Les décideurs politiques et les chercheurs reconnaissent de plus en plus l'importance de garantir que tous les individus et entreprises aient accès à des services financiers abordables et adaptés. Le crowdfunding

se positionne alors comme un outil puissant pour combler les lacunes persistantes dans l'accès au financement, en particulier pour les groupes souvent marginalisés par le système financier classique (Kropp et al., 2016).

Cet article a pour objectif d'examiner les raisons de la croissance du crowdfunding au Maroc et d'évaluer son rôle en tant que moteur de l'inclusion financière dans le pays. ***Nous nous interrogerons sur la manière dont le crowdfunding peut être considéré comme un catalyseur efficace de l'inclusion financière au Maroc et comment il peut contribuer à une plus grande égalité économique.***

Pour répondre à cette question, l'article adoptera une approche descriptive en s'appuyant sur des sources secondaires telles que des articles académiques et diverses sources en ligne fiables. Des sites web officiels gouvernementaux liés au crowdfunding, comme les rapports de la Bourse de Casablanca, de l'Institut Marocain des Administrateurs, de Banque Al-Maghrib et de la Banque Mondiale, seront également consultés en profondeur.

La méthodologie de recherche sera structurée en quatre sections : la première présentera les concepts essentiels du crowdfunding ; la deuxième traitera de l'inclusion financière ; la troisième analysera le lien entre le crowdfunding et l'inclusion financière ; enfin, la dernière section proposera une discussion sur les limites et les perspectives de la recherche.

2 FONDEMENTS THEORIQUES

2.1 CONCEPT DE CROWDFUNDING

Le crowdfunding, combinant les termes anglais "crowd" (foule) et "funding" (financement), est une méthode innovante de collecte de fonds. Différencié initialement du crowdsourcing par Brabham, il se caractérise par la sollicitation de nombreuses personnes pour financer divers projets, alors que le crowdsourcing vise à obtenir des solutions à des problèmes spécifiques. Le développement du crowdfunding est étroitement lié à l'essor d'Internet et des plateformes numériques, facilitant l'interaction entre investisseurs et porteurs de projets.

Ce modèle financier utilise Internet et les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, LinkedIn, ainsi que des blogs spécialisés, pour attirer une diversité d'investisseurs et collecter des fonds pour des projets artistiques, entrepreneuriaux, ou autres. Il propose une alternative aux méthodes traditionnelles de financement, permettant à des particuliers d'investir de petites sommes, contrairement à un groupe restreint d'investisseurs professionnels.

Les définitions du crowdfunding reposent sur des recherches antérieures, soulignant son caractère ouvert et participatif. Ce concept inclut la collecte de fonds via Internet, sous forme de dons, de

récompenses, ou d'achats de droits de vote, pour soutenir divers projets. Cette approche coopérative et décentralisée élimine souvent les intermédiaires traditionnels.

Le crowdfunding offre ainsi une opportunité aux porteurs de projet, qu'ils soient particuliers ou organisations, de présenter leurs idées à une communauté de financeurs en échange de contreparties définies. C'est également un moyen pour les jeunes entrepreneurs de réaliser leurs projets en contournant les obstacles traditionnels de financement, tout en encourageant la participation collective à la réalisation de diverses initiatives.

Son principe est simple : une personne (entreprise, individu ou institution) cherche un financement pour concrétiser son projet, qu'il soit artistique, solidaire ou entrepreneurial. Elle sollicite le grand public (les internautes) pour collecter les fonds nécessaires sous forme de dons, de prêts ou d'investissements via différentes plateformes en ligne dédiées (Web 2.0).

Le crowdfunding implique trois acteurs principaux :

- **Le porteur de projet**, qui cherche à financer son initiative en faisant appel à un large public pour collecter des fonds.
- **La plateforme web**, qui met en relation le porteur de projet avec les personnes souhaitant investir, faire des dons ou prêter de l'argent.
- **Le contributeur**, qui investit son argent à travers la plateforme dans un projet choisi avec soin.

2.1.1 Contexte d'essor

Avec l'adoption généralisée d'Internet, le financement participatif est devenu une forme alternative de financement. Le crowdfunding, dans sa forme moderne, attire une grande variété de personnes pour financer des projets. Trois facteurs principaux favorisent son émergence :

1. **Rareté des ressources financières** : Les ressources dédiées aux projets d'investissement en phase amont sont limitées, créant un déficit de financement. Les investisseurs traditionnels préfèrent financer des entreprises établies et moins risquées (Pierakis et Collins, 2013)¹. Ce manque de financement a été particulièrement accentué lors de la crise de 2008, qui a déclenché une crise économique mondiale en remettant en question les pratiques du système financier.
2. **Évolution du Web 2.0** : Le Web 2.0 permet des connexions directes entre les foules et les porteurs de projets à faible coût. Cela permet au porteur de projet de convertir son capital social en capital financier.
3. **Crowdsourcing** : Le crowdsourcing mobilise les foules pour développer des activités et des idées en retour de suggestions (Kleemann et al., 2008). Le crowdfunding est un sous-ensemble du crowdsourcing, appliqué uniquement au financement. Selon Jeff Howe et Mark

¹ Pierrakis, Y., & Collins, L. (2013). Financement participatif : un nouveau modèle innovant pour financer des projets et des entreprises. *SSRN Electronic Journal*.

Robinson de Wired magazine, le crowdsourcing divise une tâche en plusieurs petites tâches pour la rendre accessible à un grand nombre de personnes. Wikipédia est un exemple concret de crowdsourcing. Le crowdfunding étend ce modèle au financement.

Ces trois facteurs expliquent l'engouement pour le crowdfunding, souvent vu comme le début d'une nouvelle économie collaborative promouvant les circuits courts et l'économie de proximité.

Les aspects affectifs et émotionnels jouent souvent un rôle important pour les contributeurs. Le crowdfunding est proche du concept de "Love money" (argent de l'amour) né aux États-Unis dans les années 1960, où des proches (amis, famille, collègues) prêtent de l'argent pour financer un projet. Le porteur de projet doit convaincre trois cercles de sa communauté : son entourage proche (famille et amis), le relais d'influence (amis des amis), et le grand public partageant la même passion ou centre d'intérêt .

2.1.2 Définition du crowdfunding

D'après Gobble (2012), le terme "crowdfunding" est relativement récent et a été inventé par Michael Sullivan en 2006. En français, il se traduit par "financement participatif". Ce concept repose sur le pouvoir énorme des masses pour mobiliser des ressources financières (Freud, 1981 ; Turner & Killian, 1972 ; Wallace, 1999 ; Surowiecki, 2004 ; Russ, 2007).

Les sciences de gestion élargissent cette notion. Lambert et Schwienbacher (2010)² reprennent la définition du crowdsourcing de Kleemann, Voß, et Kerstin (2008)³, et définissent le crowdfunding comme « un appel public, principalement via Internet, pour fournir des ressources financières ou des cadeaux en échange d'incitations et/ou de droits de vote pour des initiatives spécifiques ».

Lynn (2012) et Lynn & Sabbagh (2012)⁴ voient le crowdfunding comme « un effort pour rassembler des fonds de personnes ayant un intérêt commun et prêtes à faire de petites contributions ».

Ainsi, le terme crowdfunding peut avoir plusieurs interprétations (Valenciene & Jegeleviciute, 2013)⁵. Il peut être vu comme un processus (Ramsey, 2012)⁶, une méthode (Bechter, Jentzsch, & Frey, 2011)⁷, une stratégie de formation de capital (Sigar, 2012)⁸, une méthode de collecte de fonds (Wheat, Wang, Byrnes, & Ranganathan, 2012)⁹, ou encore comme des mécanismes financiers

² Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2010). Une analyse empirique du financement participatif. *Lien vers la source*.

³ Kleemann, F., & Rieder, K. (2008). Innovateurs sous-payés : l'utilisation commerciale du travail des consommateurs via la foule. *Science, technologie et études de l'innovation : Études STI*, 4(1), 5-26.

⁴ Lynn, M. (2012, mai). Les dispositions de financement participatif de la loi JOBS. *Financial Executive*, 42-43.

⁵ Valenciene, L., & Jegeleviciute, S. (2013). Évaluation du financement participatif : avantages et inconvénients. *Économie et gestion*, 18(1), 39-48.

⁶ Ramsey.(2012). Qu'est-ce que le financement participatif ? *Business People*, 54-57.

⁷ Bechter, Jentzsch, Frey (2011). Financement de l'innovation au Maroc : quel avenir pour le financement participatif ? - *Journal de Communication*.

⁸ Sigar. (2012). Ne vous inquiétez plus : inapplicabilité des préoccupations de financement participatif à l'ère d'Internet et des sauvegardes de la loi JOBS. *Revue de droit administratif*, 2(64), 474-505

⁹ Wheat, Wang, Byrnes & Ranganathan. (2012). **Collecte de fonds pour la recherche scientifique via le financement participatif**. *Tendances en écologie et évolution*, 2(28), 71-72.

(Powers, 2012)¹⁰. Ces définitions montrent bien que le crowdfunding est un concept interdisciplinaire. Hemer (2011)¹¹ soutient que « la définition du financement participatif doit intégrer diverses disciplines, telles que la gestion, l'économie, les technologies de l'information, les sciences de la communication et des médias, la psychologie, et le droit »

2.1.3 Acteurs du crowdfunding

Les principaux acteurs du crowdfunding sont :

- **Le porteur de projet** : l'initiateur du projet participatif. On utilisera de manière interchangeable les termes porteur, créateur, entrepreneur, ou initiateur de projet pour désigner cet acteur.
- **L'investisseur ou financeur du projet** : un internaute, une personne morale ou physique qui finance un projet participatif. Dans ce contexte, les termes investisseur et financeur de projet seront utilisés de manière interchangeable.
- **Le gestionnaire de la plateforme** : responsable de la mise en place technique du site, de son hébergement, de la plateforme de paiement, et de fournir un environnement d'échange et de communication aux porteurs et aux investisseurs.

2.1.4 Les formes du crowdfunding

Figure 1: Les formes du crowdfunding

¹⁰ Powers. (2012). Réglementation de la SEC des intermédiaires de financement participatif en vertu du titre III de la loi JOBS. Rapport sur la politique bancaire et financière, 10(31), 1-7

¹¹ Hemer, J. (2011). Un aperçu sur le financement participatif. *ResearchGate*.

Source: ipdigit.eu

La diversité des modèles de crowdfunding permet de répondre à différentes motivations des financeurs. Gerber et al. (2012) ont étudié les motivations de chaque communauté de financeurs dans le crowdfunding, identifiant quatre principaux déterminants : obtenir des récompenses, aider les autres, faire partie d'une communauté et soutenir une cause.

Le crowdfunding offre ainsi un large éventail de possibilités pour financer des projets, se déclinant en cinq grandes catégories :

- **Le don sans contrepartie (Donation-based crowdfunding) :**

Ce type de financement, similaire à la donation ou au mécénat, est souvent utilisé pour des projets caritatifs portés par des ONG. Les contributeurs ne reçoivent aucun retour sur investissement et agissent par altruisme et générosité.

- **Le don avec contrepartie (Reward-based crowdfunding) :**

C'est la forme de crowdfunding la plus connue. Les contributeurs reçoivent une récompense, d'une valeur inférieure à leur donation. Par exemple, un billet de concert pour un don à un artiste, ou la précommande d'un album pour financer son enregistrement. Initialement réservé au divertissement, ce modèle s'étend maintenant aux petits entrepreneurs innovants. Il permet aussi de tester le marché à moindre coût, avec un succès fortement lié à la communication de l'entrepreneur.

- **Le prêt (Lending-based crowdfunding) :**

Ce modèle, dérivé du micro-crédit, consiste en des prêts aux porteurs de projets, souvent pour ceux qui ne peuvent pas se financer par des moyens traditionnels en raison de la nature innovante ou risquée de leur projet. Les prêts peuvent être avec ou sans intérêts, mais ils comportent une échéance de remboursement. Très développé en France, il représente environ 60% des collectes, avec une prédominance des prêts rémunérés.

- **La contribution contre les royalties (Royalty-based crowdfunding) :**

Les investisseurs reçoivent des royalties, représentant une avance sur revenus futurs. Ce modèle permet aux entreprises de partager leurs profits futurs en échange d'un financement immédiat. Les contributeurs reçoivent une part des bénéfices réalisés, proportionnelle à leur contribution initiale, une fois le projet accompli. Ce modèle se distingue par sa contrepartie financière, incitant à une forte implication des contributeurs malgré l'incertitude.

- **La prise de participation (Equity-based crowdfunding) :**

Ce modèle permet aux contributeurs de devenir actionnaires d'une entreprise en apportant des fonds en échange d'une participation au capital. Il est souvent utilisé par des entreprises innovantes dont le potentiel est difficile à évaluer. Les contributeurs partagent le risque avec

l'actionnaire principal et peuvent être rémunérés plus tard par des dividendes ou des plus-values lors de la revente des actions

2.1.5 État de l'art

Selon la Banque mondiale, la BERD et la BEI, le financement reste un défi majeur pour de nombreux entrepreneurs au Maroc et dans la région MENA. Classé comme le quatrième obstacle dans l'environnement des affaires¹², cette difficulté persiste malgré diverses initiatives de soutien pour les projets en cours ou post-crédation. Une étude de marché sur l'entrepreneuriat au Maroc, réalisée en 2009 par le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)¹³, révèle une réalité mitigée.

En 2009, parmi les 57 000 créations d'entreprises, seulement 10% des entrepreneurs ont bénéficié d'un soutien pendant la création (CRI) et à peine 7% ont reçu un soutien post-crédation (Moukawalati et autres organismes privés). La nouvelle loi n° 114.13 sur le statut d'auto-entrepreneur permet aux auto-entrepreneurs de bénéficier directement des sources de financement classiques après reconnaissance par Bank-Al Maghreb. Cependant, malgré cette reconnaissance, l'accès aux financements bancaires reste limité en raison de divers obstacles. L'étude du CJD de 2009 indique que l'accès aux crédits bancaires est un obstacle majeur à la pérennité des jeunes entreprises, poussant certains entrepreneurs à abandonner leurs projets. Les crédits bancaires classiques sont souvent lents et nécessitent des procédures complexes. De plus, les PME/PMI et TPE marocaines ont du mal à satisfaire les garanties exigées par les banques.

Face à ces défis, le crowdfunding émerge comme une alternative viable au financement classique, répondant à divers besoins dans des domaines tels que l'art, la culture, et le social. En général, il n'y a pas de concurrence directe avec les banques, car les projets qui recourent au crowdfunding sont souvent ceux qui ne répondent pas aux critères des crédits classiques¹⁴.

Cependant, le développement du crowdfunding au Maroc est entravé par un cadre juridique inadapté. Le terme "crowdfunding" est préféré à "financement participatif" pour distinguer cette pratique de la finance islamique. Actuellement, l'appel aux dons est réservé aux associations avec une autorisation préalable du Secrétariat général du gouvernement (SGG), tandis que l'appel public à l'épargne (Equity) nécessite la publication préalable d'informations financières réglementées. De plus, la collecte de fonds pour compte de tiers nécessite un agrément bancaire délivré par Banque Al Maghrib.

Cette situation a mis en évidence la nécessité de mettre en place une réglementation sécurisée pour favoriser le crowdfunding au Maroc. Un projet de loi sur le crowdfunding, porté par le ministère des Finances et soutenu initialement par l'ambassade américaine, est en cours de développement. Un groupe de travail, composé d'acteurs du secteur public (régulateurs) et privé (cabinets juridiques, plateformes, entrepreneurs), a été formé pour élaborer ce projet, qui sera bientôt présenté au

¹² European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, & The World Bank. (2016). *Qu'est-ce qui freine le secteur privé en MENA ? Leçons de l'enquête auprès des entreprises*. Washington, DC : The World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

¹³ CJD. (2009). *Étude de marché sur l'entrepreneuriat au Maroc*. Rapport de synthèse.

¹⁴ Sayarh, O. (2016). *À quoi ressemblerait le cadre juridique du financement participatif au Maroc ?* (Mémoire de master), Université, Lieu.

Parlement. Si ce projet de loi est adopté, le Maroc deviendrait le premier pays de la région à réglementer formellement le crowdfunding, ce qui pourrait le positionner en tant que précurseur dans ce domaine et établir les bases d'une réglementation harmonisée à l'échelle du continent ou de la région MENA.

Malgré les contraintes juridiques actuelles, plusieurs plateformes de crowdfunding ont émergé au Maroc, anticipant un changement favorable de la réglementation.

- Solutions adoptées pour contourner les contraintes :

1. Offshoring en Europe

Certaines plateformes ont choisi de se délocaliser en Europe, notamment en France, où une législation encadrant le crowdfunding existe depuis 2014 :

- **CoFundy** : Plateforme française mobilisant les diasporas, notamment maghrébines, pour soutenir des projets sociaux, culturels et économiques.
- **Atadamone** : Lancée en 2014 par deux Marocains en France, cette plateforme est dédiée au Maghreb et à l'Afrique francophone, facilitant la réalisation de divers projets de développement.
- **Smala&Co** : Lancée en France en juin 2014, dédiée aux projets écologiques, sociaux, artistiques, culturels et économiques collaboratifs, avec une orientation particulière vers le Maroc.
- **Walam-invest** : Nouvelle plateforme de financement collaboratif pour les startups marocaines, lancée en 2016 à Paris et Dakar, basée sur le partage des profits (Royalty Crowdfunding).

2. Adaptation aux contraintes locales

D'autres plateformes ont choisi de se développer au Maroc, malgré les contraintes réglementaires :

- **Cotizi** : Créée en 2014, première plateforme 100% marocaine de financement collaboratif et de pétition en ligne, collectant des dons pour les associations avec l'autorisation du SGG.
- **Afineety** : Plateforme basée au Maroc, mettant en relation des porteurs de projets en Afrique avec des investisseurs.
- **Wuluj** : Créée en 2017, cette plateforme utilise le modèle de prévente, permettant aux startups et petites entreprises de financer la production de leurs produits par des ventes anticipées.

En conclusion, le crowdfunding au Maroc se développe malgré les défis réglementaires, avec des solutions innovantes et des stratégies adaptées pour contourner les obstacles existants. Une réglementation appropriée pourrait encore accélérer cette dynamique et positionner le Maroc comme un leader régional en matière de financement collaboratif.

2.1.6 Crowdfunding et Législation au Maroc

Le crowdfunding, ou financement collaboratif, dispose désormais d'un cadre légal au Maroc avec la loi n° 15.18. Ce terme est préféré à celui de financement participatif pour éviter toute confusion avec la finance islamique. Cette méthode alternative permet de mobiliser des fonds via des plateformes en ligne, contournant ainsi les circuits financiers traditionnels pour soutenir divers projets.

La mise en œuvre du crowdfunding est confiée à des sociétés spécifiques qui agissent comme intermédiaires entre les porteurs de projets et les contributeurs. La loi exige que ces sociétés soient constituées en tant que sociétés anonymes (SA) ou sociétés à responsabilité limitée (SARL). Elles doivent être agréées par les autorités de régulation appropriées : Bank Al-Maghrib (BKAM) pour les activités de prêt ou de don, et l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) pour les activités d'investissement/capital. En outre, le capital social de ces sociétés doit être intégralement libéré dès leur constitution et s'élever à au moins 300 000 dirhams.

Par ailleurs, les sociétés de crowdfunding doivent démontrer qu'elles disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission, notamment en termes de ressources humaines, techniques et informatiques. Elles sont également tenues de respecter diverses obligations, telles que la désignation d'un commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables, et d'adhérer à une association professionnelle conformément au Dahir n° 1.58.376 du 15 novembre 1958.

En outre, la supervision de la BKAM et de l'AMMC assure le respect des dispositions légales et des textes applicables. De plus, les sociétés doivent organiser une assemblée générale constitutive dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, depuis sa publication au Bulletin Officiel le 8 mars 2021.

Le teneur de compte, une institution bancaire, conclut une convention avec la société de crowdfunding et ouvre un compte dédié pour chaque projet. Cela facilite la collecte et la distribution des fonds aux contributeurs. Les sociétés de crowdfunding sont responsables de la gestion des plateformes, de la vérification de la conformité des projets, de la préparation des contrats, et de la remise des fonds aux porteurs de projets. Elles doivent également effectuer des vérifications rigoureuses sur les porteurs de projet et les contributeurs.

En conclusion, la loi n° 15.18 marque une étape importante pour le développement du crowdfunding au Maroc, offrant un cadre légal structuré et sécurisé. Elle ouvre la voie à un financement collaboratif plus accessible et efficace, capable de répondre aux besoins diversifiés des porteurs de projets tout en contournant les obstacles des circuits financiers traditionnels. Avec une réglementation appropriée, le crowdfunding pourrait devenir un pilier majeur du financement entrepreneurial et innovant au Maroc.

2.2 L'INCLUSION FINANCIERE

2.2.1 Concept de l'inclusion financière

L'inclusion financière est un concept complexe et dynamique qui a émergé comme une priorité mondiale dans le domaine du développement économique et social. Cette notion englobe un ensemble de politiques, de pratiques et d'initiatives visant à garantir que tous les individus et les entreprises, quel que soit leur niveau de revenu ou leur situation géographique, aient accès à des services financiers adaptés à leurs besoins, à des coûts abordables et dans un cadre réglementaire sûr.

2.2.2 Évolution du Cadre Théorique

L'inclusion financière, en tant que concept, a évolué considérablement au fil des années, passant d'une simple notion d'accès aux services financiers à une approche plus intégrée qui inclut l'accessibilité, l'utilisation effective, et l'impact sur le développement socio-économique. Les définitions de l'inclusion financière ont progressivement englobé une vision plus large qui prend en compte les différentes dimensions de l'accès aux services financiers, allant de la disponibilité des services à leur adéquation aux besoins des populations marginalisées.

Les travaux de Philippe Aguera (2015), la Banque mondiale, et Demirgüç-Kunt et al. (2018) ont contribué à la conceptualisation moderne de l'inclusion financière, soulignant l'importance d'une approche holistique. Cette évolution conceptuelle est également reflétée dans les initiatives politiques et les réformes mises en œuvre à l'échelle mondiale, telles que celles observées en Inde et au Kenya, et maintenant adaptées au contexte marocain.

2.2.3 Définitions de l'inclusion financière

Philippe Aguera (2015) définit l'inclusion financière comme l'accès universel et abordable à divers services financiers, offerts par des institutions responsables et durables. Cette conception est en ligne avec celle de la Banque mondiale, qui la décrit comme la possibilité pour les individus et les entreprises de bénéficier, à moindre coût, d'une gamme complète de produits financiers tels que les transactions, les paiements, l'épargne, le crédit et l'assurance, fournis par des entités fiables et responsables.

L'inclusion financière vise à lutter contre l'exclusion du système financier et bancaire, en facilitant l'accès au financement pour tous, indépendamment de leur situation socio-économique. Elle assure que chaque personne puisse profiter d'une gamme complète de services financiers.

Les définitions de l'inclusion financière soulignent l'importance de l'accessibilité et de la diversité des services financiers. Selon Demirgüç-Kunt et al. (2018), l'inclusion financière ne se limite pas à l'accès aux services bancaires, mais englobe également l'utilisation effective de ces services pour améliorer les conditions de vie des individus. Ainsi, l'inclusion financière est perçue comme un catalyseur de développement économique et social, permettant aux populations vulnérables de participer pleinement à l'économie formelle

2.2.4 Bénéfices de l'inclusion financière

La promotion de l'inclusion financière offre de nombreux bénéfices à la fois pour les individus et pour l'économie dans son ensemble. Pour les individus, l'accès aux services financiers peut leur permettre de mieux gérer leurs revenus et leurs dépenses, d'épargner pour l'avenir, d'investir dans l'éducation et la santé, de développer des activités génératrices de revenus, et de se protéger contre les risques financiers. Pour l'économie, l'inclusion financière peut stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté, favoriser l'emploi, encourager l'entrepreneuriat, renforcer la résilience financière et promouvoir l'inclusion sociale.

D'après les travaux de Allen et al. (2016), l'inclusion financière contribue également à la réduction des inégalités économiques et sociales, en fournissant aux populations défavorisées les outils nécessaires pour améliorer leur situation économique. De plus, Sahay et al. (2015) indiquent que l'inclusion financière peut renforcer la stabilité financière en diversifiant les sources de financement et en réduisant la dépendance excessive aux institutions financières traditionnelles..

2.2.5 Défis de l'inclusion financière

Malgré les progrès réalisés, l'inclusion financière demeure un défi majeur dans de nombreuses régions du monde. Plusieurs obstacles entravent l'accès équitable aux services financiers, notamment la concentration des institutions financières dans les zones urbaines, la méfiance à l'égard des systèmes financiers, les barrières culturelles et linguistiques, le manque de documentation d'identification, le faible niveau de littératie financière, et les réglementations restrictives. Ces facteurs contribuent à créer des lacunes importantes dans l'accès aux services financiers, en particulier pour les populations rurales, les femmes, les jeunes, les personnes à faible revenu et les migrants.

Les recherches de Cull et al. (2014) montrent que les barrières structurelles et institutionnelles jouent un rôle crucial dans l'exclusion financière, et que des efforts concertés sont nécessaires pour surmonter ces obstacles. En outre, Beck et de la Torre (2007) soulignent que la réglementation financière et les politiques publiques doivent être conçues de manière à favoriser l'inclusion sans compromettre la stabilité financière.

2.2.6 Stratégies pour promouvoir l'inclusion financière

Pour favoriser l'inclusion financière, il est crucial d'adopter une approche globale et intégrée, combinant des interventions politiques, réglementaires, institutionnelles, technologiques et sociales. À cette fin, diverses politiques et stratégies ont été mises en place, telles que l'expansion des services bancaires dans les zones rurales et défavorisées (Demirgüç-Kunt et al., 2018)¹⁵. Des recherches indiquent que l'utilisation de technologies financières innovantes, comme les services bancaires mobiles et les paiements électroniques, peut jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de l'accès aux services financiers (GSMA, 2020)¹⁶. En outre, l'éducation financière est largement reconnue comme un outil essentiel pour autonomiser les individus et les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur argent (Cole et al., 2019)¹⁷.

L'étude de Kumar et al. (2005) montre que les partenariats public-privé peuvent être particulièrement efficaces pour étendre l'inclusion financière, en combinant les ressources et les expertises du secteur public et du secteur privé. De plus, Diniz et al. (2012) suggèrent que l'adoption de nouvelles technologies financières peut surmonter les barrières géographiques et infrastructurelles, facilitant l'accès aux services financiers pour les populations éloignées.

Il est également nécessaire de développer des produits financiers adaptés aux besoins des populations marginalisées, d'élargir les réseaux de distribution des services financiers, d'utiliser la technologie pour atteindre les populations non bancarisées, et de renforcer les partenariats entre le secteur public et privé.

Pour assurer le succès des initiatives d'inclusion financière, il est impératif de mettre en place un cadre réglementaire solide qui protège les consommateurs tout en encourageant l'innovation et la concurrence sur le marché financier (World Bank, 2019)¹⁸.

2.2.7 L'inclusion financière au Maroc : Progrès, Défis, et perspectives

L'inclusion financière est devenue un objectif majeur pour de nombreux pays à travers le monde, y compris le Maroc. Elle vise à garantir que tous les individus et les entreprises ont accès à des services financiers adaptés à leurs besoins, à des coûts raisonnables. Dans cette section, nous examinerons l'état de l'inclusion financière au Maroc, les défis auxquels le pays est confronté, les progrès réalisés jusqu'à présent et les perspectives d'avenir.

¹⁵Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2017). Inclusion financière et pauvreté : le cas du Pérou. *World Development*, 89, 15-31.

¹⁶GSMA. (2020). Rapport sur l'état de l'industrie de l'argent mobile [PDF].

¹⁷Cole, S., Sampson, T., & Zia, B. (2019). Prix ou connaissances ? Qu'est-ce qui motive la demande de services financiers dans les marchés émergents ? *Journal of Finance*, 74(4), 1815-1865.

¹⁸World Bank. (2019). Rapport sur le développement financier mondial 2019/2020 : réglementation et supervision bancaire une décennie après la crise financière mondiale. Washington, DC : The World Bank.

2.2.7.1 Contexte

Le Maroc, situé en Afrique du Nord, se distingue comme l'une des économies émergentes de la région qui a démontré des avancées notables dans le domaine de l'inclusion financière au fil des dernières années. Cette progression est le fruit d'une série de réformes entreprises par le gouvernement marocain, visant à élargir l'accès aux services financiers à l'ensemble de la population. Cette initiative est particulièrement axée sur les régions rurales ainsi que sur les groupes marginalisés de la société. Grâce à ces réformes, le Maroc aspire à réduire les disparités financières et à créer un environnement où chaque citoyen, quelle que soit sa situation géographique ou sociale, ait accès aux outils financiers nécessaires pour prospérer économiquement.

Les réformes marocaines s'inspirent de modèles de réussite observés dans d'autres pays en développement. Par exemple, les initiatives menées en Inde et au Kenya, où des programmes d'inclusion financière tels que Jan Dhan Yojana et M-Pesa ont montré des résultats prometteurs, ont servi de référence pour les stratégies marocaines.

2.2.7.2 Progrès dans l'Inclusion Financière :

Les progrès significatifs réalisés par le Maroc en matière d'inclusion financière au cours des dernières années sont étroitement liés à plusieurs facteurs clés. D'une part, l'amélioration de l'accès aux services financiers a été soutenue par le développement de la bancarisation rurale, la multiplication des guichets automatiques et des points de service bancaires à travers le pays. Cette expansion du réseau de distribution des services financiers a permis de rapprocher les institutions financières des populations éloignées, contribuant ainsi à réduire les disparités régionales en matière d'accès aux services financiers.

D'autre part, la promotion de l'innovation technologique, notamment à travers l'adoption des services bancaires mobiles, a joué un rôle crucial dans l'élargissement de l'accès aux services financiers, en particulier dans les zones rurales et éloignées où l'infrastructure bancaire traditionnelle est souvent limitée. Les fintechs et les services de paiement mobile ont offert des solutions innovantes, plus accessibles et pratiques pour les populations mal desservies, renforçant ainsi l'inclusion financière à travers le pays.

Enfin, le renforcement progressif de la réglementation a été essentiel pour garantir que ces avancées en matière d'inclusion financière se déroulent dans un cadre sécurisé et réglementé, protégeant ainsi les intérêts des consommateurs et assurant la stabilité du système financier dans son ensemble. Ces mesures réglementaires ont permis de créer un environnement propice à l'innovation tout en assurant la protection des droits des consommateurs, favorisant ainsi la confiance dans les services financiers et encourageant leur utilisation à grande échelle.

Ces progrès sont appuyés par des initiatives concrètes telles que le programme Tayssir, qui vise à soutenir les familles à faible revenu, le lancement de services bancaires mobiles pour étendre l'accès

aux services financiers dans les zones rurales, les programmes de microfinance pour stimuler l'activité économique locale, et les campagnes de sensibilisation à la littératie financière pour autonomiser les individus dans la gestion de leurs finances.

En combinant ces efforts, le Maroc a pu réaliser des avancées significatives vers une inclusion financière plus étendue et équitable pour l'ensemble de sa population.

2.2.7.3 Défis Persistants :

Les défis persistants en matière d'inclusion financière au Maroc sont étroitement liés aux obstacles rencontrés par certaines populations et régions du pays. En dépit des progrès réalisés, ces défis entravent l'atteinte d'une inclusion financière équitable pour tous les citoyens.

Les inégalités régionales demeurent un défi majeur, avec une concentration significative des services financiers dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Cette disparité géographique limite l'accès aux services financiers pour de nombreuses communautés éloignées, accentuant ainsi les inégalités économiques et sociales.

Les barrières socio-économiques, telles que la faible revenu, l'analphabétisme financier et la méfiance envers les institutions financières, exacerbent les difficultés d'accès aux services financiers. Les populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les personnes peu instruites, se heurtent à des obstacles supplémentaires pour bénéficier pleinement des services financiers formels.

Le manque de documentation d'identification constitue un autre obstacle important, empêchant de nombreuses personnes d'accéder aux services financiers formels en raison de l'incapacité à fournir les documents requis.

De même, le faible niveau de littératie financière limite l'autonomisation des individus dans la gestion de leurs finances et dans la prise de décisions éclairées en matière d'argent, réduisant ainsi leur capacité à tirer pleinement parti des services financiers disponibles.

En somme, ces défis interconnectés soulignent la nécessité d'adopter une approche holistique pour surmonter les obstacles à l'inclusion financière au Maroc, en mettant l'accent sur l'expansion des services financiers dans les zones rurales, la promotion de l'éducation financière, la simplification des procédures d'identification et la sensibilisation à l'importance de la littératie financière pour tous les citoyens.

2.2.7.4 Perspectives

Bien que des pas significatifs aient été franchis, l'inclusion financière au Maroc demeure un défi complexe qui requiert une approche multifacette et une collaboration étroite entre le gouvernement, le secteur privé et les acteurs de la société civile. Pour assurer que chaque individu bénéficie des avantages de l'inclusion financière, des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Tout d'abord, il est impératif de concentrer les efforts sur l'expansion de l'accès aux services financiers dans les zones rurales et auprès des communautés marginalisées. Cela peut passer par le développement de solutions innovantes telles que les services bancaires mobiles et les points de service financiers communautaires pour atteindre les populations éloignées.

Deuxièmement, l'amélioration de l'éducation financière est essentielle pour autonomiser les individus et leur permettre de prendre des décisions éclairées en matière d'argent. Des programmes éducatifs adaptés aux différents niveaux de compréhension et de compétences financières doivent être développés et déployés à grande échelle.

En outre, la promotion de l'innovation technologique dans le secteur financier est cruciale pour surmonter les obstacles traditionnels à l'accès aux services financiers. Les partenariats public-privé et les incubateurs de startups peuvent jouer un rôle clé dans le soutien aux entreprises fintech et dans le développement de solutions novatrices pour répondre aux besoins des populations mal desservies.

Enfin, le renforcement de la réglementation et de la supervision du secteur financier est essentiel pour garantir la stabilité et la confiance dans le système financier. Des normes strictes en matière de protection des consommateurs, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que de gouvernance d'entreprise, sont nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de l'inclusion financière

2.3 LE CROWDFUNDING, UN LEVIER POUR L'INCLUSION FINANCIERE AU MAROC

2.3.1 Opportunités du Crowdfunding

Les opportunités du crowdfunding au Maroc reflètent l'évolution dynamique de l'écosystème financier dans le pays. Alors que l'inclusion financière gagne en importance et que les défis persistants sont identifiés, le crowdfunding émerge comme une source d'innovation et de possibilités. En exploitant la convergence entre la technologie et la finance, le crowdfunding offre une voie prometteuse pour surmonter les obstacles traditionnels au financement des entreprises et des projets.

Cette approche novatrice a le pouvoir de remodeler le panorama financier du Maroc et d'ouvrir de nouvelles perspectives tant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs. En présentant une série d'avantages, elle favorise l'inclusion financière, notamment :

- **Accessibilité accrue au financement** : Le crowdfunding offre une plateforme où les porteurs de projets peuvent collecter des fonds auprès d'un large public, y compris des personnes qui pourraient ne pas avoir accès aux canaux traditionnels de financement. Cela ouvre la voie à une participation plus large et diversifiée dans le soutien aux projets, favorisant ainsi l'inclusion financière en donnant à chacun la possibilité de contribuer selon ses moyens.

- **Répartition des risques** : La répartition des risques entre des acteurs indépendants, apporte plus de stabilité financière, notamment dans un contexte post-crise comme celui que connaît le Maroc. En permettant une diversification des sources de financement, le crowdfunding peut aider à réduire la dépendance à l'égard du système financier traditionnel, contribuant ainsi à une plus grande inclusion financière.
- **Faciliter le transfert de financement** : Le crowdfunding peut faciliter le transfert de financement en mobilisant efficacement les ressources, y compris celles provenant des Marocains résidant à l'étranger. Les plateformes de financement participatif offrent une transparence accrue, permettant aux investisseurs de voir directement où va leur argent. Cela peut encourager une plus grande participation des investisseurs potentiels, y compris ceux qui n'auraient peut-être pas accès à d'autres formes d'investissement, ce qui favorise également l'inclusion financière.
- **Test de projet et validation de marché**: Les porteurs de projets peuvent utiliser le crowdfunding pour tester leurs idées et produits auprès d'un public réel. Cela réduit les risques associés au lancement d'un projet, ce qui peut encourager les entrepreneurs qui pourraient autrement hésiter en raison de contraintes financières. En permettant aux projets de se développer grâce à des contributions plus modestes mais nombreuses, le crowdfunding démocratise l'innovation et encourage l'entrepreneuriat.
- **Expertise et feedbacks**: Les contributeurs au crowdfunding ne se contentent pas de fournir des fonds ; ils peuvent également offrir des conseils, des idées et des feedbacks précieux aux porteurs de projets. Cela crée un écosystème d'entraide et d'apprentissage mutuel, renforçant ainsi les chances de succès des projets. De plus, cette rétroaction peut aider les porteurs de projets à améliorer leur proposition, à développer leurs compétences et à élargir leur réseau, favorisant ainsi leur inclusion dans la communauté entrepreneuriale.
- **Réduction des barrières à l'entrée** : Le crowdfunding permet aux porteurs de projets de contourner les obstacles souvent associés aux méthodes de financement traditionnelles, comme l'accès limité aux investisseurs traditionnels ou aux prêts bancaires. Cela rend la création d'entreprises et le développement de projets plus accessibles à un plus large éventail de personnes, quel que soit leur statut financier ou leur origine géographique.
- **Contrôle et autonomie accrue**: Contrairement à certains modes de financement traditionnels qui peuvent exiger des cessions de contrôle ou des obligations de remboursement contraignantes, le crowdfunding permet généralement aux porteurs de projets de maintenir un plus grand contrôle sur leur entreprise. Cela favorise l'autonomie entrepreneuriale et peut encourager ceux qui attachent une grande importance à la préservation de leur vision et de leurs valeurs

2.3.2 Défis et Obstacles

Les points faibles du crowdfunding sont nombreux et variés, notamment en ce qui concerne l'inclusion financière. Voici comment ces points faibles peuvent être liés à l'inclusion financière :

-
- **Manque de protection contre les projets frauduleux** : Les contributeurs, souvent issus de populations vulnérables ou à faible revenu, peuvent être facilement attirés par des projets frauduleux, ce qui peut compromettre leur situation financière déjà précaire. Cela peut donc décourager la participation des populations à faible revenu dans le crowdfunding, réduisant ainsi leur accès aux opportunités de financement.
 - **Risque de détournement des fonds** : Lorsque les fonds collectés ne sont pas correctement sécurisés ou suivis, il y a un risque élevé de détournement des fonds. Cela peut entraîner une perte financière pour les contributeurs, ce qui peut à son tour décourager leur participation future dans des projets de crowdfunding et les maintenir en dehors du système financier formel.
 - **Manque de transparence des transactions financières** : L'opacité des transactions financières dans le crowdfunding peut dissuader les populations à faible revenu de participer, car elles peuvent craindre de ne pas comprendre pleinement où va leur argent. Le manque de confiance dans le système financier peut donc exclure ces populations de l'inclusion financière.
 - **Frais élevés pour les porteurs de projet** : Les commissions prélevées sur les montants collectés peuvent représenter un fardeau financier pour les porteurs de projet, en particulier pour ceux qui sont déjà financièrement vulnérables. Cela peut limiter la diversité des projets présentés sur les plateformes de crowdfunding, car seuls ceux qui peuvent se permettre de payer ces frais peuvent accéder au financement participatif.
 - **Cadre juridique restrictif** : Un cadre juridique peu favorable peut entraver le développement du crowdfunding en limitant la création et le fonctionnement des plateformes de financement participatif. Cela peut exclure les entrepreneurs et les contributeurs potentiels de l'accès à ces plateformes, réduisant ainsi les opportunités d'investissement et de financement pour les populations à faible revenu qui pourraient bénéficier de ces alternatives.
 - **Risque élevé associé aux startups** : Le risque accru associé aux entreprises en phase de démarrage peut dissuader les investisseurs traditionnels ainsi que les particuliers de soutenir ces projets. Cela peut conduire à un manque de financement pour les entrepreneurs débutants, qui sont souvent exclus du financement traditionnel. En conséquence, les populations à faible revenu ayant des idées entrepreneuriales innovantes peuvent se retrouver exclues de l'écosystème financier, entravant ainsi leur accès à l'inclusion financière.
 - **Les obstacles au commerce électronique** : La faible bancarisation des citoyens marocains reflète leur capacité limitée à effectuer des transactions en ligne en général, y compris à participer au crowdfunding. Ainsi, financer un projet innovant via le commerce électronique se révèle être un défi difficile à surmonter.
 - **Les obstacles psychologiques et culturels** : Malgré la croissance du crowdfunding à l'échelle mondiale, la majorité des citoyens marocains restent peu familiers avec ce mode de financement et nourrissent une grande méfiance à l'égard des modalités proposées. Cette

méfiance découle principalement de la nouveauté et de l'originalité du service. Dans une culture marquée par l'appréhension et une aversion au risque, cette attitude entrave l'innovation.

2.3.3 Recommandations

Pour promouvoir une utilisation efficace du crowdfunding comme levier d'inclusion financière au Maroc, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Tout d'abord, il est essentiel de sensibiliser le public aux avantages et aux risques associés au crowdfunding. Par conséquent, des campagnes de sensibilisation doivent être organisées pour informer les entrepreneurs potentiels, les investisseurs et le grand public sur les opportunités offertes par le crowdfunding ainsi que sur les précautions à prendre. En parallèle, le Maroc doit mettre en place un cadre réglementaire efficace pour encadrer le crowdfunding et protéger les investisseurs et les contributeurs. Les réglementations devraient être conçues de manière à favoriser l'innovation tout en assurant la transparence et la sécurité des transactions. De plus, il est crucial d'investir dans une infrastructure technologique robuste pour garantir la sécurité des transactions en ligne. À cet égard, des mesures de cybersécurité doivent être mises en place pour protéger les données personnelles et financières des utilisateurs. Simultanément, des efforts ciblés doivent être déployés pour garantir que le crowdfunding profite à tous les segments de la société, y compris les régions rurales et les communautés marginalisées. Pour ce faire, des programmes de sensibilisation et de formation peuvent être mis en place pour renforcer les compétences entrepreneuriales et encourager la participation des groupes sous-représentés. Enfin, pour garantir le succès du crowdfunding en tant qu'outil d'inclusion financière, une collaboration étroite entre les acteurs publics, privés et de la société civile est nécessaire. Par conséquent, des partenariats peuvent être établis pour soutenir les initiatives de crowdfunding, partager les bonnes pratiques et relever les défis communs. En mettant en œuvre ces recommandations de manière cohérente et coordonnée, le Maroc peut exploiter pleinement le potentiel du crowdfunding pour soutenir le développement économique et construire un avenir financier plus juste et plus prospère pour tous les Marocains.

3 DISCUSSION :

3.1 Analyse Réflexive

En analysant l'évolution théorique du crowdfunding et de l'inclusion financière, il est essentiel de reconnaître qu'au niveau du crowdfunding on peut confirmer que ce modèle n'est pas exempt de défis. L'absence de régulation et les obstacles réglementaires ont limité son potentiel dans certaines régions, bien que des réformes soient en cours pour remédier à ces lacunes (Lahouel & Ghezali, 2021). Les travaux de Belleflamme, Lambert et Schwienbacher (2014) montrent que la croissance du crowdfunding est en partie due à la nécessité de surmonter les contraintes des financements traditionnels et à l'évolution du Web 2.0, qui facilite les connexions directes entre investisseurs et porteurs de projets.

Cependant, cette évolution théorique doit être mise en perspective avec les réalités pratiques. Bien que le crowdfunding ait élargi l'accès au financement, il reste des défis à surmonter, notamment la nécessité d'une régulation adéquate et l'adaptation des modèles de financement aux spécificités locales (Kuppuswamy & Bayus, 2017). La récente loi n° 15.18 sur le crowdfunding au Maroc constitue une avancée significative vers un cadre légal structuré, mais l'efficacité de cette loi dépendra de sa mise en œuvre pratique et de la capacité des acteurs à s'adapter à ce nouveau cadre (Lahouel & Ghezali, 2021).

Quand à l'évolution du cadre théorique de l'inclusion financière on a constaté plusieurs dimensions clés qui méritent une réflexion approfondie. D'une part, la transition d'une simple notion d'accès à une perspective plus complète et intégrée souligne l'importance de non seulement fournir des services financiers, mais aussi de garantir leur utilisation effective et leur impact positif sur les individus et les communautés. Cette approche réflexive met en lumière la nécessité de dépasser les indicateurs de base tels que la couverture géographique des services financiers pour inclure des mesures de l'utilisation réelle, de la satisfaction des besoins financiers, et des résultats socio-économiques.

D'autre part, la réflexion sur les défis persistants, tels que les inégalités régionales et socio-économiques, ainsi que les barrières culturelles et structurelles, souligne l'importance d'une approche contextuelle et adaptée. Le cadre théorique doit tenir compte de ces obstacles pour élaborer des stratégies d'inclusion financière qui sont non seulement inclusives mais également équitables. Cette réflexion critique est essentielle pour identifier les lacunes dans les politiques et les pratiques actuelles et pour proposer des solutions qui répondent véritablement aux besoins des populations marginalisées.

L'analyse des progrès réalisés au Maroc montre que, bien que des avancées significatives aient été faites, des défis importants subsistent. L'évaluation des initiatives telles que le programme Tayssir, les services bancaires mobiles, et les campagnes de sensibilisation révèle que ces efforts sont prometteurs mais doivent être accompagnés d'une évaluation continue et d'une adaptation en fonction des besoins spécifiques des différentes régions et groupes sociaux.

L'intégration de nouvelles technologies financières et l'élargissement des réseaux de distribution sont des mesures importantes, mais elles doivent être accompagnées d'une attention accrue à l'éducation financière et à la réduction des barrières socio-économiques. La réflexion sur ces aspects permet de concevoir des stratégies plus robustes et plus inclusives pour l'avenir de l'inclusion financière au Maroc.

3.2 Limites de la recherche :

- **Contexte spécifique :** Cette recherche se concentre principalement sur le contexte marocain, ce qui limite sa généralisabilité à d'autres pays ou régions confrontés à des défis similaires en matière d'inclusion financière et de développement du crowdfunding.

-
- **Manque de données empiriques** : Bien que l'article envisage une approche descriptive et l'utilisation de sources secondaires, il pourrait manquer de données empiriques provenant d'études de cas ou d'enquêtes approfondies sur l'impact réel du crowdfunding sur l'inclusion financière au Maroc.
 - **Perspectives limitées** : La recherche semble axée sur les aspects positifs du crowdfunding en tant qu'outil d'inclusion financière, mais pourrait manquer d'une analyse approfondie des défis et des limites de cette approche, ainsi que des perspectives divergentes ou critiques.
 - **Défis de réglementation** : Bien que le Maroc ait adopté une législation sur le crowdfunding, il reste à voir comment cette réglementation sera mise en œuvre et si elle sera efficace pour protéger les investisseurs et promouvoir un environnement sûr et transparent pour le financement participatif.

3.3 Perspectives de recherche :

À l'issue des résultats de l'analyse de notre étude en contexte marocain, nous pouvons dire que le champ de recherche autour du crowdfunding est très vaste, et pourrait être traité sous différents angles pour tirer davantage sur le plan théorique et managérial. Il serait opportun à l'avenir de s'intéresser à :

- **La réalisation des études empiriques approfondies** : Des études de cas et des recherches empiriques approfondies pourraient compléter cette analyse descriptive en fournissant des données quantitatives et qualitatives sur l'impact réel du crowdfunding sur l'inclusion financière au Maroc.
- **L'adoption des perspectives comparatives** : En comparant l'expérience marocaine avec d'autres pays qui ont adopté des approches similaires en matière de crowdfunding et d'inclusion financière ce qui pourrait offrir des perspectives enrichissantes sur les meilleures pratiques, les leçons apprises et les stratégies potentielles pour surmonter les défis.
- **L'approfondissement des défis et des solutions** : Explorer davantage les défis spécifiques rencontrés par les différentes parties prenantes du crowdfunding au Maroc, tels que les porteurs de projets, les investisseurs et les régulateurs, ainsi que proposer des solutions concrètes pour les surmonter, pourrait enrichir la discussion et orienter les actions futures.
- **La Sensibilisation et l'éducation** : Des efforts supplémentaires pour sensibiliser le public aux avantages et aux risques du crowdfunding, ainsi que pour renforcer les compétences entrepreneuriales et financières des acteurs impliqués, pourraient renforcer l'efficacité de cette approche en tant qu'outil d'inclusion financière.
- Nous espérons que de prochaines études seront menées sur ces problématiques qui semblent déterminantes pour l'évolution future du crowdfunding et le développement économique au Maroc.

4 CONCLUSION

Dans un pays comme le Maroc, où les disparités économiques sont encore très présentes et où de nombreuses personnes n'ont pas accès aux services financiers classiques, le crowdfunding joue un rôle clé dans l'amélioration de l'inclusion financière à travers le développement économique et l'accès au financement pour divers acteurs, y compris les porteurs de projets et les PME innovantes.

Ce modèle innovant permet aux entrepreneurs, aux startups et aux particuliers de collecter des fonds auprès d'une large communauté de donateurs, d'investisseurs ou de prêteurs en ligne. Le crowdfunding devient ainsi un outil puissant pour promouvoir l'inclusion financière en offrant des opportunités équitables de participation à l'économie et à l'entrepreneuriat, tout en favorisant le développement de communautés et de réseaux solides, comblant ainsi les lacunes des sources traditionnelles de financement.

Le cadre théorique du crowdfunding a évolué avec l'essor des technologies numériques et la transformation des pratiques financières. Originellement utilisé pour des projets artistiques et créatifs, le crowdfunding s'est progressivement étendu à des domaines tels que l'entrepreneuriat, l'innovation technologique et les initiatives sociales. Cette évolution a permis de comprendre le crowdfunding comme un mécanisme fondamental pour l'inclusion financière, offrant une alternative aux méthodes de financement traditionnelles et facilitant l'accès aux ressources financières pour une variété de projets. La théorie de l'inclusion financière, auparavant centrée sur l'accès aux services bancaires traditionnels, a intégré de nouveaux paradigmes tels que le crowdfunding, offrant ainsi une approche plus accessible et inclusive pour les porteurs de projets.

Cependant, malgré ces avancées théoriques, le crowdfunding doit encore faire face à plusieurs défis pour atteindre son plein potentiel en tant qu'outil d'inclusion financière. Parmi ces défis figurent la nécessité d'une sensibilisation accrue du public aux avantages et risques du crowdfunding, l'établissement de réglementations efficaces pour protéger les investisseurs et les contributeurs, ainsi que le renforcement de l'infrastructure technologique pour assurer la sécurité des transactions en ligne. De plus, des efforts doivent être déployés pour garantir que le crowdfunding bénéficie à tous les segments de la société, y compris les régions rurales et les communautés marginalisées. Cela pourrait nécessiter des initiatives de sensibilisation ciblées, des programmes de formation pour renforcer les compétences entrepreneuriales et un soutien financier pour faciliter la participation des groupes sous-représentés.

L'analyse réflexive des théories et des pratiques en matière de crowdfunding révèle que, malgré les avantages qu'il présente, des défis importants subsistent. La mise en œuvre effective du crowdfunding et la gestion des défis réglementaires demeurent cruciaux pour maximiser ses bénéfices. La récente loi n° 15.18 sur le crowdfunding au Maroc constitue une avancée significative vers un cadre légal structuré, mais son efficacité dépendra de sa mise en œuvre pratique et de la capacité des acteurs à s'adapter à ce nouveau cadre. Bien que des progrès significatifs aient été

réalisés, il est nécessaire de continuer à surmonter les obstacles restants et de garantir que les initiatives d'inclusion financière bénéficient réellement à toutes les couches de la société.

En conclusion, le crowdfunding offre une voie prometteuse pour une inclusion financière accrue au Maroc. En permettant aux entrepreneurs et aux individus de collecter des fonds de manière transparente et accessible, cette approche peut contribuer à réduire les disparités économiques et à promouvoir une croissance économique plus inclusive et équitable. Avec un engagement continu des acteurs publics, privés et de la société civile, le Maroc peut exploiter pleinement le potentiel du crowdfunding pour soutenir le développement économique du pays, tout en construisant un avenir financier plus juste et plus prospère pour tous les Marocains. L'intégration d'une réflexion critique sur les théories et les pratiques permet de mieux comprendre les dynamiques actuelles du crowdfunding et son impact potentiel sur les économies locales, soulignant l'importance de poursuivre les efforts pour garantir une inclusion financière véritable et équitable.

5 BIBLIOGRAPHIE

1. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2017). Inclusion financière et pauvreté : le cas du Pérou. *World Development*, 89, 15-31.
2. Bechter, M., Jentzsch, N., & Frey, M. (2011). Financement de l'innovation au Maroc : quel avenir pour le financement participatif ? *Journal de Communication*.
3. CJD. (2009). *Étude de marché sur l'entrepreneuriat au Maroc*. Rapport de synthèse.
4. Cole, S., Sampson, T., & Zia, B. (2019). Prix ou connaissances ? Qu'est-ce qui motive la demande de services financiers dans les marchés émergents ? *Journal of Finance*, 74(4), 1815-1865.
5. European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, & The World Bank. (2016). *Qu'est-ce qui freine le secteur privé en MENA ? Leçons de l'enquête auprès des entreprises*. Washington, DC : The World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
6. GSMA. (2020). *Rapport sur l'état de l'industrie de l'argent mobile* [PDF]. Repéré à <http://URLcomplet>.
7. Hemer, J. (2011). Un aperçu sur le financement participatif. *ResearchGate*.
8. Kleemann, F., & Rieder, K. (2008). Innovateurs sous-payés : l'utilisation commerciale du travail des consommateurs via la foule. *Science, technologie et études de l'innovation : Études STI*, 4(1), 5-26.
9. Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2010). Une analyse empirique du financement participatif. *Lien vers la source*.
10. Lynn, M. (2012, mai). Les dispositions de financement participatif de la loi JOBS. *Financial Executive*, 42-43.
11. Sayarh, O. (2016). *À quoi ressemblerait le cadre juridique du financement participatif au Maroc ?* (Mémoire de master), Université, Lieu.

-
12. Pierrakis, Y., & Collins, L. (2013). Financement participatif : un nouveau modèle innovant pour financer des projets et des entreprises. *SSRN Electronic Journal*.
 13. Powers, M. (2012). Réglementation de la SEC des intermédiaires de financement participatif en vertu du titre III de la loi JOBS. *Rapport sur la politique bancaire et financière*, 10(31), 1-7.
 14. Ramsey, M. (2012). Qu'est-ce que le financement participatif ? *Business People*, 54-57. *Lien vers la source*.
 15. Sigar, K. (2012). Ne vous inquiétez plus : inapplicabilité des préoccupations de financement participatif à l'ère d'Internet et des sauvegardes de la loi JOBS. *Revue de droit administratif*, 2(64), 474-505.
 16. Valenciene, L., & Jegeleviciute, S. (2013). Évaluation du financement participatif : avantages et inconvénients. *Économie et gestion*, 18(1), 39-48.
 17. Wheat, R. E., Wang, Y., Byrnes, J. E. K., & Ranganathan, J. (2012). Collecte de fonds pour la recherche scientifique via le financement participatif. *Tendances en écologie et évolution*, 2(28), 71-72.
 18. World Bank. (2019). *Rapport sur le développement financier mondial 2019/2020 : réglementation et supervision bancaire une décennie après la crise financière mondiale*. Washington, DC : The World Bank.